

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

Journal of
EXPERIMENTAL
Studies

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6-СОН

ИЮНЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-6>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Тиббиёт фанлари

МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович

*Самаркандский государственный медицинский университет
ассистент кафедры медицинской реабилитации,
спортивной медицины и народной медицины
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049657>*

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ ПЛОВЦОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье проведено изучение основных функциональных показателей спортсменов пловцов, определяющих их работоспособность и выносливость. Изучены полученные данные спортсменов мужского пола, занимающихся плаванием на базе школы Олимпийского резерва г. Самарканда. Изучены следующие показатели спортсменов: абсолютная и относительная физическая работоспособность методом велоэргометрии по тесту PWC170. Расчетным методом определена аэробная производительность, мл/(мин·кг).

Ключевые слова: спорт, пловцы, физическая работоспособность, выносливость, анаэробный порог.

Махмудов Сардор Мамашарифович

*Самарқанд давлат тиббиёт университети
“Тиббий реабилитация кафедраси” ассистенти,
спорт тиббиёти ва анъанавий тиббиёт*

СУЗУВЧИЛАРНИНГ ИШ ҚОБИЛИЯТИ ВА ЧИДАМЛИЛИГИ, ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада сузувчи спортчиларнинг иш қобилияти ва чидамлилигини кўрсатувчи асосий функционал кўрсаткичлари ўрганилган. Самарқанд шаҳар Олимпия захиралари мактабининг ўғил бола спортчиларининг маълумотлари ўрганилди. Спортчиларнинг кўйидаги кўрсаткичлари ўрганилди: велоэргометрия усулида PWC170 тести орқали абсолют ва нисбий иш қобилиятлари. Ҳисоблаш усули орқали аэроб ишлаб чиқариш мл/(мин·кг) ўрганилди.

Калит сўзлар: спорт, сузувчилар, жисмоний иш қобилияти, чидамлилиқ, анаэроб чегара.

Makhmudov Sardor Mamasharifovich
Samarkand State Medical University
Assistant of the Department of Medical Rehabilitation,
Sports Medicine and Folk Medicine

PERFORMANCE AND ENDURANCE OF SWIMMERS, FUNCTIONAL INDICATORS

ANNOTATION

In this article, the study of the main functional indicators of athlete's swimmers, determining their performance and endurance. The obtained data of male athletes engaged in swimming on the basis of the school of the Olympic Reserve of Samarkand were studied. The following indicators of athletes were studied: absolute and relative physical performance by bicycle ergometry according to the RWC170 test. The calculation method determined the aerobic capacity, ml / (min * kg).

Keywords: sport, swimmers, physical performance, endurance, anaerobic threshold.

В понятие физической работоспособности – относят потенциальную способность человека проявлять максимум физических усилий в статической, динамической или смешанной работе. Физическая работоспособность проявляется в различных формах мышечной деятельности. Она зависит от «физической нормы» или готовности человека к выполнению физической работы, занятиям физ. культурой и спортивной деятельностью [1,4,5].

Циклические виды спорта, такие как плавание, тренируют общую выносливость спортсмена, основой которой у спортсменов являются аэробные возможности, т.е. способность организма при выполнении физической работы добывать и расходовать кислород для энергопродукции. В связи с этим анаэробный порог можно использовать для оценки и контроля уровня выносливости.

Согласно мнению исследователей [2,4] интенсивность физических нагрузок определяется количеством энергии, затрачиваемой при их выполнении. Физическая нагрузка (активность) соответствует затратам энергии, её различают как:

- легкую - меньше 14,7 кДж в 1 мин
- умеренную - 14,7-29,4 кДж в 1 мин
- тяжелую - более 29,4 кДж в 1 мин

Выполнение физических упражнений спортсменами сопровождается затратой энергии и соответственно, изменениями гемодинамики. Изменяется максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС), которая определяется по формуле: $ЧСС_{max} = 220$ ударов/мин. - возраст в годах. По степени интенсивности физической нагрузки различают: легкую - ЧСС менее 55% от максимальной возрастной; умеренную - ЧСС от 55 до 70%, соответствует физической нагрузке; высокоинтенсивную - ЧСС 70 - 85%.

Изменение гемодинамики при физических нагрузках соответственно характеризуется: повышением частоты сердечных сокращений (ЧСС); ударного объема сердца (УОС); минутного объема кровотока (МОК); включением механизма «мышечных насосов»; уровня систолического АД; уменьшением сопротивления в сосудах (артериолах, капиллярах) работающих мышц, приводящее к значительному снижению общего периферического сопротивления (ОПС); увеличивается количество функционирующих капилляров в работающих мышцах (в 50раз) и, соответственно, ёмкость периферического микроциркуляторного русла; перераспределение регионарного кровотока между функционально активными и неактивными при нагрузке органами.

Спортивная форма – это наивысший уровень тренированности. Тренированность, в свою очередь развивается в результате систематической тренировки, обуславливающая возможность наиболее эффективного выполнения конкретной мышечной деятельности и готовность к достижению спортивного результата.

По степени тренированности спортсменов делят на следующие группы: хорошо; удовлетворительно; недостаточно тренированные; нетренированные.

Хорошо тренированные: здоровые, систематически тренирующиеся и чаще всего уже находящиеся в спортивной форме спортсмены. Под влиянием регулярной происходят изменения, характерные для совершенствования всех физиологических функций организма и хорошей их координации, что обеспечивает хорошую адаптацию к нагрузке, не требующей предельных напряжений [2,3].

Удовлетворительно тренированные: здоровые спортсмены, у которых выявляются отчетливые благоприятные функциональные изменения во всех органах и системах, хотя еще и не подготовленные к предельным напряжениям и состояние спортивной формы пока не наступило. У таких спортсменов имеются неиспользованные функциональные возможности, отмечается постепенный рост спортивных результатов.

Важным в процессе тренировки является строгое соблюдение принципа постепенности и последовательности в нагрузках, что планомерно обеспечивает разностороннюю физическую подготовленность и совершенствование всех функций.

Перед существенным увеличением физических нагрузок в процессе тренировок необходим полноценный период реабилитации, а также полноценное медицинское обследование с выполнением функциональных проб для оценки физической работоспособности.

В настоящее время общую физическую работоспособность можно определить с помощью использования функциональных проб - «тесты», которые позволяют в условиях тренировочного или соревновательного процессов оценить функциональное состояние в целом, а также уровень общей физической работоспособности [1, 2].

Функциональная проба - это различные дозированные нагрузки или возмущающие воздействия (задержка дыхания, изменение положения тела на поворотном столе), позволяющие объективно оценить функциональное состояние систем организма

Задачи, которые решают функциональные пробы:

- определить функциональное состояние здоровья;
- определить толерантность к физическим нагрузкам;
- оценить резервные возможности.

Функциональные пробы по времени исследования классифицируются:

- рабочие, в которых физиологические параметры регистрируют в процессе выполнения нагрузки. По ним судят об адаптации организма к физическим нагрузкам;
- пострабочие, в которых физиологические параметры регистрируют после выполнения нагрузки. Они дают представление о восстановительных реакциях.

Основные показатели, определяемые при нагрузочном тестировании:

Физическая работоспособность (ФР) – потенциальная способность человека совершить максимальное физическое усилие, выполняемое без признаков перенапряжения или истощения механизмов адаптации.

Аэробная продуктивность (АП) – способность организма потреблять и усваивать кислород окружающего воздуха. Интегральный показатель АП – МПК (максимальное потребление кислорода). Толерантность к физическим нагрузкам – способность выполнять физическую нагрузку без признаков непереносимости. Появление таких признаков называется порогом толерантности. Показатель аэробной выносливости человека, дает представление о степени изменения в организме энергетических процессов, обеспечивающих работоспособность [3, 5].

МПК зависит от СВД, состояния легочного кровообращения, количества работающих мышц, пола, возраста, массы тела. Увеличение концентрации молочной кислоты выше 0,8 г/л. Увеличение ЧСС до максимальных величин. Абсолютные значения МПК не могут быть использованы для сравнения работоспособности разных спортсменов, т.к. потребление кислорода в большей степени зависит от массы тела. Поэтому обычно применяется относительное значение потребления кислорода, которое получают путем деления величины МПК на массу тела (в кг). МПК зависит от пола и возраста.

У лиц, не занимающихся спортом величины МПК, находятся в пределах 25 - 51 мл/мин/кг у мужчин и 29 - 43 мл/мин/кг у женщин. У спортсменов величины МПК значительно больше. У бегунов стайеров, лыжников, велосипедистов, гребцов и других спортсменов «экстра» класса, тренирующихся на «выносливость» относительное потребление кислорода достигает 80 мл/кг в 1 мин и больше.

Определение МПК имеет большое значение в спорте, и прежде всего, при первичном отборе в видах спорта на выносливость лиц, имеющих большие значения МПК. Кроме того, этот показатель является критерием эффективности различных методов тренировки и позволяет прогнозировать результаты соревнований [2, 4].

Целью настоящего исследования было изучение функциональных показателей пловцов-юниоров.

Материалы и методы. Проведены анализ данных у 63 юношей, занимающихся плаванием на базе школы Олимпийского резерва г. Самарканд. Возраст спортсменов составил 14-18 лет (средний возраст – 14,7±3,5 лет). Спортсмены были разделены на 2 группы по спортивной квалификации (36 (57,1%) пловцов-перворазрядников и 27 (42,9%) пловцов КМС).

Оценка физического развития проведена с помощью расчёта индексов антропометрии, которые дают представление о морфологическом типе и телосложении, а также определением показателей физической подготовленности. Как показали проведённые исследования наибольшие значения по длине тела определялись среди пловцов в возрасте 17-18 лет, они в среднем составили - 183,49±5,18 см, наименьшие – в возрасте 14 лет - 175,3±7,02 см, с достоверными значениями среди возрастной группы пловцов 14 -15 лет ($p < 0,05$).

По массе тела пловцов - наибольшей она была у 17-18 летних, которая в среднем составила - 74,48±5,82 кг, наименьшая - у 14-летних, что составила соответственно - 60,87±6,59 кг, при этом достоверные различия отмечались в возрастных группах спортсменов 14-15 и 15-16 лет.

При оценке индекса Кетле (соотношения массы тела к длине) с целью оценки уровня физического развития - наибольшие определены в возрасте 17-18 лет, что составило соответственно 406,1±21,15 г·см⁻¹, в этой возрастной категории они имели соответственно большую массу по отношению к росту, что указывает на их более сильные потенциалы в плане достижения значимых результатов, в сравнении с другими пловцами. В группе спортсменов 15 и 16 лет результаты были значимыми и статистически достоверными (рис.1).

С целью определения развития скоростно-силовых способностей проведены тесты – по прыжкам в высоту и длину с места. При прыжке в длину наибольшие показатели отмечались у пловцов в возрасте 16 лет, которые составили - 242,0±21,79 см, в высоту – у 17-18 лет, соответственно - 54,31±8,26 см, при этом достоверные различия показателей отмечены между 15 и 16-летними - 32,6 и 12 см соответственно.

Проведено исследование функциональных показателей спортсменов: абсолютная и относительная физическая работоспособность методом велоэргометрии по тесту PWC170. Расчетным методом определяли аэробную производительность, мл/(мин·кг).

Рисунок 1. Сравнительная оценка изученных показателей у пловцов в возрастном аспекте

В результате изучения функциональных показателей спортсменов пловцов установлены достоверно значимые различия абсолютной и относительной физической работоспособности. Показатели абсолютной работоспособности в 1-й группе составили $1271,6 \pm 269$ кг·м/мин, во 2-й - 1468 ± 261 кг·м/мин.

Аналогичная картина отмечалась по показателю относительной работоспособности пловцов, которая в 1-й группе составила - $18,75 \pm 5,1$, а во 2-й - $20,08 \pm 2,56$. При анализе аэробной производительности в зависимости от спортивной квалификации определены достоверные отличия между 1-ой - $49,37 \pm 4$ мл/(мин·кг) и 2-ой - $52,5 \pm 6,8$ мл/(мин·кг) группами. Полученные данные свидетельствуют о среднем уровне тренированности пловцов (рис.2, 3).

Рисунок 2. Показатели абсолютной работоспособности у пловцов в группах сравнения

Рисунок 3. Показатели аэробной производительности и относительной работоспособности в группах сравнения

Изученные данные тренированности 63 спортсменов юниоров, занимающихся плаванием, показали зависимость функциональных показателей от спортивной квалификации спортсмена. Так, определено, что с повышением квалификации пловцов, совершенствуются уровни регуляции вегетативной функции и функциональная работоспособность.

Показатели тренированности с возрастом увеличиваются и имеют прямо пропорциональную зависимость со спортивной квалификацией. С показателями тренированности тесно связана абсолютная физическая работоспособность, как у спортсменов перворазрядников, так и у кандидатов в мастера спорта.

Комплексная диагностика двигательных и психо - вегетативных функций пловцов существенно расширяет информацию о функциональной подготовленности различных систем организма и позволяет вносить объективные коррекции для сохранения здоровья и тем самым, повышения физической работоспособности и психологической стабильности [1, 4].

Проведённые исследования являются необходимыми как при мониторинге, так и диагностике состояния работоспособности и физической подготовленности пловцов разного возраста, также они могут быть использованы для оценки тренированности и их квалификации. Определение индивидуального уровня физического развития спортсменов рекомендуется проводить сопоставление с показателями, определяемыми в аналогичной возрастной категории, для определения стандартной разницы и возможности сравнительной оценки. Это необходимо также для ориентировки при отборе перспективных спортсменов на этапах многолетней подготовки.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ильясов Б.Х. Физическая подготовленность пловцов 10-17 лет, специализирующихся в плавании вольным стилем. //Мировая наука. - 2022. - №. 4 (61). - С. 54-57.
2. Бакшеев М. Основы управления подготовкой пловцов. - Litres, 2022.
3. Варенцова И.А., Суруевгин А.Д. Контроль за функциональным состоянием спортсменов, занимающихся спортивным плаванием в годичном цикле подготовки //StudNet. - 2022. - Т. 5. - №. 7. - С. 7713-7721.
4. Алиева Д.А., Исмаилова Д.Г., Матчанова Р.Б. Возможности использования психотехнологий у спортивного контингента. - // Журнал экспериментальных исследований, том I, № 6, 2023 – с.8-12. - <https://doi.org/10.5281/zenodo.804142>
5. Корженевский А.Н., Клендар В.А., Кургузов Г.В. Диагностика тренированности пловцов. // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма. - 2022. - С. 270-273.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz